

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Identificación de Zonas Críticas en la Universidad Pontificia Bolivariana: Análisis de Pendientes y Riesgos Mediante Mapas Topográficos con Curvas de Nivel en MATLAB

Director

Gabriel Fernando García Sánchez

Andres Santiago Rodriguez Vidal 000545044, Andres Felipe Nieto Arciniegas 000545611,
Juan David Duque Chaparro 000547139

Libro de proyecto

545044, 545611, 547139

Profesor

Alexander Reatiga Villamizar

Universidad Pontificia Bolivariana

Facultad Ingeniería Mecánica

Escuela de Ingeniería Mecánica

Bucaramanga

2025

Dedicatoria:

El autor Andres Santiago Rodriguez Vidal dedica este proyecto a:

Mi familia por el gran esfuerzo y dedicación de brindarme la oportunidad de estudiar.

A mis amigos que siempre estuvieron ahí apoyando el proyecto.

A mis compañeros de grupo que siempre mantuvieron la dedicación con este proyecto.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

El autor Andres Felipe Nieto Arciniegas dedica este proyecto a:

Mi familia por el gran esfuerzo y dedicación de brindarme la oportunidad de estudiar. A mis compañeros de proyecto por apoyar, dedicarle tiempo y esfuerzo al proyecto.

A mis compañeros y amigos de la facultad por crear espacios agradables y de confianza a lo largo de la carrera.

A mis padres por apoyarme con un porcentaje de la financiación de la carrera.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

El autor Juan David Duque Chaparro dedica este proyecto a:

Mi hermano mayor que me motiva a siempre dar el 100% y un poco más en lo que me propongo.

Mis compañeros de facultad que hacen mi tiempo en la universidad maravilloso y entretenido.

Mis padres que me dieron lo necesario para poder perseguir mis sueños.

Resumen

Título: *Identificación de Zonas Críticas en la Universidad Pontificia Bolivariana: Análisis de Pendientes y Riesgos Mediante Mapas Topográficos con Curvas de Nivel en MATLAB*

Autores: Juan David Duque Chaparro, Andres Santiago Rodriguez Vidal, Andres Felipe Nieto Arciniegas

Palabras clave: Curvas de nivel, MATLAB, topografía, imágenes satelitales, modelos digitales de elevación, análisis espacial, cartografía.

Descripción:

Los procesos de obtención de información geoespacial han evolucionado, permitiendo el uso de herramientas digitales para el análisis topográfico. En este proyecto, se desarrolló un código en MATLAB para la generación de un mapa topográfico de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, a partir de imágenes satelitales, con el fin de identificar las zonas de riesgo; zonas que son propensas a sufrir accidentes a causa de fallas geológicas. Para el desarrollo del proyecto, se implementó el uso de curvas de nivel, las cuales representan la elevación del terreno y permiten analizar su relieve. La obtención y procesamiento de datos se realizó a través de modelos digitales de elevación (DEM), que fueron utilizados para generar una representación tridimensional del área de estudio. El objetivo de este proyecto es analizar las zonas o sectores críticos los cuales, por su ubicación topográfica, tienen mayor probabilidad de sufrir siniestros.

545044, 545611, 547139

Abstract

Title: *Identification of Critical Areas at the Universidad Pontificia Bolivariana: Slope and Hazard Analysis Using Topographic Maps with Contour Lines in MATLAB*

Authors: Juan David Duque Chaparro, Andres Santiago Rodriguez Vidal, Andres Felipe Nieto Arciniegas

Keywords: Contour lines, MATLAB, topography, satellite images, digital elevation models, spatial analysis, cartography.

Description:

The processes for obtaining geospatial information have evolved, enabling the use of digital tools for topographic analysis. In this project, a MATLAB-based code was developed to generate a topographic map of Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga, using satellite images, with the purpose of identifying danger zones, those who have the chance of suffering accidents from geological fouts. The project involved the implementation of contour lines, which represent terrain elevation and allow for the analysis of its relief. Data acquisition and processing were carried out through digital elevation models (DEMs), which were used to create a three-dimensional representation of the study area. The objective of this project si analyze the danger or sector zones, those because his topographical position, have more probability of suffering accidents.

Introducción

La topografía es la disciplina encargada de estudiar y representar la superficie terrestre, permitiendo analizar la distribución y variación de la altitud en un territorio. El uso de imágenes satelitales ha revolucionado este campo, al posibilitar la captura de datos precisos sobre el relieve, lo que facilita la identificación de patrones geomorfológicos y cambios abruptos en la morfología del terreno.

Figura 1. Isohipsas

Research Gate. Edinson Navarrete. Detalle de Isohipsas o Curvas de nivel en un mapa topografico. Tomado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-211-Detalle-de-Isohipsas-o-Curvas-de-Nivel-en-un-mapa-topografico-Figura-tomada_fig9_321159458

Las curvas de nivel, también conocidas como isohipsas, se generan al proyectar la altitud de puntos específicos del terreno sobre un plano ($z = 0$). Estas líneas conectan puntos de igual elevación, desviándose de la función continua que describe el comportamiento del relieve. La representación de picos y depresiones a través de estas curvas permite detectar zonas donde se producen incrementos intensivos de altitud, factores que pueden inducir inestabilidades físicas en objetos. Por ejemplo, en áreas de elevación abrupta, la acción de la gravedad podría favorecer el desplazamiento o la caída progresiva de estructuras naturales, como los árboles, haciendo énfasis en la importancia de analizar minuciosamente estos fenómenos para comprender su impacto en el entorno.

Planteamiento del Problema

La universidad pontificia bolivariana seccional Bucaramanga está ubicada en una zona con un relieve marcado, un relieve que es propenso a accidentes por fenómenos naturales como las lluvias como lo son los deslizamientos. Gran parte de la infraestructura está ubicada en áreas en donde no sufren en gran magnitud por los desastres que pueden ocurrir, sin embargo hay zonas particulares que son zonas críticas de estos siniestros. Las zonas claves han generado daños menores a pasillos y barandales concurridos de la institución. Por suerte, las afectaciones han sido meramente materiales; el problema aparece cuando los perjuicios se vuelven a las personas. Con este proyecto se busca analizar el terreno en el que se encuentra la universidad y encontrar las zonas críticas en donde más ocurren estos desastres para recomendarlos como lugares en donde debería reforzar las zonas inseguras.

Un ejemplo destacable de zonas de riesgo es la anterior figura; En esta área de la universidad, que se encuentra entre el camino del edificio E y el edificio I, ha sido el lugar en donde recientemente han ocurrido daños a la infraestructura del campus.

Justificación

El análisis morfológico del relieve mediante la representación de curvas de nivel y modelos digitales de elevación (DEM) constituye una metodología esencial en la geociencia computacional y la evaluación satelital. En el presente estudio, se desarrolló un algoritmo en MATLAB para la generación de un modelo topográfico detallado del campus de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, con el propósito de identificar zonas críticas sujetas a inestabilidad geológica. La adquisición y el procesamiento de datos a partir de imágenes satelitales optimizan significativamente los recursos destinados a estudios topográficos, minimizando la dependencia de mediciones y proporciona un enfoque más eficiente en términos de tiempo y precisión.

La trascendencia de este análisis radica en su capacidad para detectar áreas de alto riesgo geotécnico, particularmente aquellas caracterizadas por variaciones abruptas en la pendiente del terreno. Esta información resulta crucial para la toma de decisiones estratégicas en materia de planificación territorial, diseño estructural y mantenimiento de la infraestructura universitaria. La integración de herramientas computacionales avanzadas, como MATLAB, permite una visualización tridimensional de la morfología del terreno y facilita la identificación de patrones satelitales con impacto directo en la estabilidad de edificaciones y vías de comunicación dentro del campus.

Más allá de su contribución al ámbito académico, este proyecto presenta aplicaciones de alto valor en la gestión del territorio y en estrategias de mitigación de riesgos. Al proporcionar un marco cuantitativo riguroso para la identificación de zonas vulnerables, se establecen bases científicas sólidas para la optimización del espacio universitario y la implementación de medidas preventivas frente a deslizamientos o fallas estructurales. En este sentido, la sinergia entre cartografía digital, procesamiento de imágenes y modelado topográfico no solo fortalece la resiliencia de la infraestructura universitaria, sino que también sienta precedentes en el desarrollo de soluciones basadas en ciencia de datos para la ingeniería geoespacial.

Objetivos

Objetivo Principal

- Analizar las características morfológicas del terreno mediante el uso de imágenes satelitales y la interpretación de curvas de nivel, para identificar zonas con abruptos incrementos de altitud que puedan comprometer la estabilidad de elementos naturales.

Objetivos Específicos

- Evaluar la precisión de las imágenes satelitales en la representación del relieve, permitiendo obtener datos detallados sobre la variación altitudinal del territorio.
- Describir y analizar la formación de las curvas de nivel (isohipsas), explicando cómo estas representan la función continua del terreno y permiten detectar picos y depresiones significativas.
- Identificar áreas del terreno donde los cambios intensivos en la altitud se correlacionan con riesgos potenciales, tales como la predisposición de estructuras naturales a desplazarse o colapsar bajo la acción de la gravedad.
- Establecer un marco teórico que vincule los patrones morfológicos detectados con posibles fallas físicas en el entorno, contribuyendo a una mejor comprensión de los procesos geológicos y de su impacto en la estabilidad de la vegetación y otras estructuras presentes en el territorio

Marco teórico

La topografía es la disciplina que estudia la representación y el análisis de la superficie terrestre. El avance en el uso de imágenes satelitales ha permitido obtener datos precisos y de alta resolución sobre la elevación del terreno, lo que ha impulsado el desarrollo de modelos digitales de elevación (DEM) y técnicas de procesamiento computacional. Estos avances han permitido una representación detallada de la morfología del terreno, facilitando la identificación de patrones geomorfológicos esenciales para la planificación y gestión territorial.

En este contexto, las curvas de nivel—o isohipsas—constituyen un elemento clave en la interpretación del relieve. Estas líneas se generan al conectar zonas que comparten la misma elevación sobre un plano horizontal ($z = 0$), lo que permite visualizar de forma continua la función altimétrica que describe el comportamiento del terreno. La densidad y disposición de las isohipsas proporcionan información valiosa sobre la pendiente: áreas con curvas muy próximas indican cambios abruptos en la elevación, lo que sugiere zonas de alta inclinación y potencial inestabilidad. Este método gráfico facilita la identificación de picos y depresiones en la superficie, factores que pueden derivar en fallas físicas en estructuras naturales o artificiales, como la inestabilidad progresiva de árboles ante la acción de la gravedad.

La integración de estas metodologías ha ampliado la comprensión de los procesos geomorfológicos, combinando observaciones directas con análisis remoto. La capacidad para detectar variaciones sutiles en la altitud ha resultado crucial para el desarrollo de modelos predictivos en geotecnia, orientados a la mitigación de riesgos y la preservación del entorno. La literatura académica respalda la relevancia de estas técnicas, evidenciando que la unión de datos satelitales, análisis de curvas de nivel y modelado digital constituye un marco robusto para el estudio integral del relieve y sus implicaciones en la estabilidad de elementos del paisaje.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Marco Metodológico

Usando la aplicación de Google Earth Pro la cual consiste en un mapeo satelital de alta calidad realizado por Google a través de los años, este mapeado es muy importante porque en el propio programa podemos notar las elevaciones de las montañas y las estructuras.

Por ejemplo en la zona del Monte Everest, donde mediante esta aplicación podemos notar la elevación de las montañas de esta zona.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Nos situaremos en la zona deseada, en este caso la Universidad Pontificia Bolivarian (UPB) seccional Bucaramanga, ubicada al noreste colombiano, exactamente en $7^{\circ}02'19.04''$ N $73^{\circ}04'15.58''$ O

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Para poder hallar las curvas de nivel de esta zona, debe crearse un polígono con la herramienta “agregar polígono” que encierra la zona que queremos analizar.

Nota importante que evitar poner la vista del mundo de forma que se vean las montañas sobresalientes:

Preferiblemente colocar la vista completamente plana, similar a ver el mundo desde una perspectiva en vertical, como un plano 2d:

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Al seleccionar la herramienta de “agregar polígono” nos encontraremos con una pestaña donde podremos configurar las propiedades del polígono que queremos agregar:

545044, 545611, 547139

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Estas pestañas son Nombre; Descripción, Estilo, Ver, Altitud, Medidas.

Se denominará a este polígono como C_3.

En la primera descripción no es necesario poner alguna propiedad, ya que este polígono solo será de uso para que el programa en MATLAB realice las curvas de nivel.

En la pestaña de estilo es recomendado aumentar la anchura del polígono, para fácil acceso en el siguiente paso y escoger un color notable.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

En la pestaña de ver la omitimos ya que no es relevante las opciones de esa propiedad.

Las propiedades importantes en este caso son la altitud y las medidas, en la primera de estas solo debemos verificar que la opción marcada sea “Sujeta al suelo” esto para que la información del polígono solo guarde los datos sujetos al suelo.

Y en la última propiedad de medidas queremos cambiar la propiedad de Perímetro de Millas a Kilómetros para fácil entendimiento en medidas usadas en Colombia.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Al finalizar la configuración del polígono y antes de darle a aceptar debemos hacer click a la zona que queremos analizar, quedando así en Google Earth Pro:

1

¹ A mayor perímetro el programa no es capaz de obtener toda la información de las curvas de nivel, es recomendable usar parámetros de máximo 5 Km para evitar baja calidad en el gráfico

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Este polígono como existe en Google Earth Pro es inutilizable por el momento, se debe importar en formato .kmz o .kml, esto para que nuestro siguiente programa. Este proceso es sencillo, es ubicarse en la parte izquierda del software y darle click derecho a nuestro polígono, después encontrar la opción llamada “Guardar Lugar Como” y darle click.

Después vamos otra aplicación llamada Global Mapper, donde esta tiene la función de transformar este archivo .kml en un archivo legible .tif, esta incorporación ya esta automatizada en el código de MATLAB, donde se llama una API y se utiliza el modo de guardado de información de MATLAB que son los ARRAYS, estos arrays son conjuntos de datos que guardan todo tipo de información en forma de variables hexomidecagesimales. Esta API es usada en el código para que el programa pueda leer archivos GeoTIFF (.tif):

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

```
% Read GeoTIFF file
[elevationData, spatialRef] = readgeoraster('C_3.tif');
```

Después de leer este archivo hay que verificar que los datos proporcionados sean numéricos, esto con el motivo de graficarlos:

```
% Check if elevationData is numeric
if ~isnumeric(elevationData)
    error('Error: elevationData is not numeric. Check the GeoTIFF file.');
```

Y se verifica que los datos tengan un $Z = 0$, es decir que se encuentren en el suelo, este paso se omite si en las propiedades nos aseguramos que en la propiedad de elevacion estuviese marcado “Sujeto al suelo”

```
% Ensure elevationData is 2D (ignore extra bands)
if ndims(elevationData) > 2
    elevationData = elevationData(:,:,1); % Use the first band
    disp('Warning: Using first band of multi-band GeoTIFF.');
```

A continuación generamos el plano cartesiano que contendrá las curvas de nivel:

```
% Generate grid indices (intrinsic coordinates)
[rows, cols] = size(elevationData);
[colIndices, rowIndices] = meshgrid(1:cols, 1:rows);
```

Y convertimos las coordenadas guardadas en el archivo y las escribe como coordenadas X,Y que estas ya pueden ser graficables

```
% Convert indices to world coordinates (X, Y)
[X, Y] = intrinsicToWorld(spatialRef, colIndices, rowIndices);
```

Después toca verificar que los valores de X y Y sean correctos a su elevación, y a su misma vez verificamos las dimensiones del gráfico.

```
% Ensure X, Y, and elevationData are numeric and double
X = double(X);
Y = double(Y);
elevationData = double(elevationData);
% Verify dimensions
if ~isequal(size(X), size(Y), size(elevationData))
    error('Grid dimensions do not match elevation data.');
```

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Y por último se evalúa la información de la elevación como un componente numérico de gran valor y lo igualamos a una variable, Y por último graficamos como se hace comúnmente en matlab, este código se encuentra en otro archivo, donde este programa llama para poder hacer las curvas de nivel en el programa.

```
% Handle no-data values
elevationData(elevationData == 32767) = NaN;
% 2D Heatmap
figure;
imagesc(elevationData);
colormap(parula);
colorbar;
title('Elevation Heatmap');
```

Quedando el gráfico:

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Zonas críticas identificadas

Gracias al análisis de las curvas de nivel de la universidad se identificaron diferencias de elevaciones considerables, las cuales son factores influyentes en riesgos de accidentes. Las zonas críticas identificadas son las marcadas en franjas rojas, como se muestra en la siguiente imagen.

Realizando un análisis más cercano, se tomaron evidencias fotográficas en primera persona de las zonas críticas.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

545044, 545611, 547139

Conclusiones

El desarrollo del código en MATLAB permitió la generación eficiente de mapas topográficos mediante el uso de imágenes satelitales y modelos digitales de elevación (DEM).

A través del procesamiento de datos y la generación de curvas de nivel, se identificaron áreas de alto riesgo dentro de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Estas zonas presentan pendientes pronunciadas que pueden comprometer la estabilidad de infraestructuras y la seguridad de los usuarios del campus.

El análisis confirmó que los cambios abruptos en la elevación pueden generar riesgos de deslizamientos o fallas estructurales. Se evidenció la necesidad de reforzar ciertas áreas del campus para mitigar posibles incidentes derivados de la inestabilidad del terreno.

Este estudio demostró la importancia de la cartografía digital en la ingeniería civil, la geología y el urbanismo. La combinación de imágenes satelitales, modelos digitales de elevación y herramientas de análisis espacial permite evaluar el relieve de manera precisa y efectiva.

Recomendaciones

Se recomienda la integración de otras fuentes de datos, como sensores LIDAR o imágenes de drones, para mejorar la resolución y precisión del modelo topográfico. Además, futuras investigaciones podrían aplicar técnicas de aprendizaje automático para predecir con mayor exactitud las zonas de riesgo.

Bibliografía

Normas APA. (2020). *¿Cómo citar un mapa?*. Recuperado de [¿Cómo citar un Mapa? – Normas APA](#)

Google. (s.f.). [Mapa de la Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga]. Recuperado el 13 de febrero de 2025

The MathWorks, Inc. (2022). *MATLAB versión 9.13.0 (R2022b)*. Natick, Massachusetts: The MathWorks, Inc. Recuperado de [how can I cite MATLAB software in APA style? - MATLAB Answers - MATLAB Central](#)

Universidad Nacional de Colombia. (2007). *Aplicación espectral y topológica en el procesamiento de imágenes*. Recuperado de [Aplicación espectral y topológica en el procesamiento de imágenes satelitales](#)

Topografía2. (s.f.). *Curvas de nivel*. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de <https://topografia2.com/curvas-de-nivel/>

Caos y Ciencia. (s.f.). *Ejercicios de curvas de nivel resueltos*. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de <https://www.caosyciencia.com/ejercicios-de-curvas-de-nivel-resueltos/>

Ingeniería Vial. (2024). *Curvas de nivel en topografía: ¿Para qué sirven?*. Recuperado de [Curvas de Nivel en Topografía: ¿Para Qué Sirven?](#)

Práctica Topografía UNSa. (2020). *Curvas de nivel, ejemplos* [Video]. YouTube. Recuperado de <https://youtu.be/vDFsfb0FsmE?si=UYx-lcRjZtzJzXLi>

Google. (s.f.). *Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga* [Imagen de satélite]. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de <https://earth.google.com>

Geogest. (2023). *Introducción a la topografía: Conceptos básicos y herramientas*. Recuperado de <https://geogest.es/conceptos-basicos-topografia/>

Topotienda. (s.f.). *Principios básicos de la topografía*. Recuperado de <https://topotienda.com/es/blog/noticias/principios-basicos-de-la-topografia.html>

Apéndices

Apéndice 1. Código completo de matlab

```
% Read GeoTIFF file
[elevationData, spatialRef] = readgeoraster('C_3.tif');
% Check if elevationData is numeric
if ~isnumeric(elevationData)
    error('Error: elevationData is not numeric. Check the GeoTIFF file.');
```

end

```
% Ensure elevationData is 2D (ignore extra bands)
if ndims(elevationData) > 2
    elevationData = elevationData(:,:,1); % Use the first band
    disp('Warning: Using first band of multi-band GeoTIFF.');
```

end

```
% Generate grid indices (intrinsic coordinates)
[rows, cols] = size(elevationData);
[colIndices, rowIndices] = meshgrid(1:cols, 1:rows);
% Convert indices to world coordinates (X, Y)
[X, Y] = intrinsicToWorld(spatialRef, colIndices, rowIndices);
% Ensure X, Y, and elevationData are numeric and double
X = double(X);
Y = double(Y);
elevationData = double(elevationData);
% Verify dimensions
if ~isequal(size(X), size(Y), size(elevationData))
    error('Grid dimensions do not match elevation data.');
```

end

```
% Handle no-data values
545044, 545611, 547139
elevationData(elevationData == 32767) = NaN;
% 2D Heatmap
figure;
imagesc(elevationData);
colormap(parula);
colorbar;
title('Elevation Heatmap');
```

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Apéndice 2. Imagen topológica final

545044, 545611, 547139

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Apéndice 3. Imagen Geográfica del programa

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Apéndice 4. Zonas Críticas de Interés

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Apéndice 5. Imágenes de justificación.

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

545044, 545611, 547139

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Apéndice 6. Zonas críticas en primera persona

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

Identificación de Zonas Críticas en la UPB: Análisis de Pendientes y Riesgo de Fallas mediante Curvas de Nivel en MATLAB

545044, 545611, 547139